

Є. М. Яріз

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У статті розглядається використання передових інформаційних технологій у викладанні іноземних мов в режимі дистанційного навчання. Іноземна мова, на відміну від інших дисциплін, має свою специфіку. Головною метою викладання є комунікаційна спрямованість навчання, яка вимагає певного рівня мовної та соціокультурної компетенції. Поряд з традиційними формами навчання, такими як денна, вечірня і заочна, в сучасних умовах набуває популярності дистанційна форма навчання. У порівнянні з традиційними формами вона має безперечні переваги, які важко переоцінити. Зростання її популярності можна пояснити бурхливим розвитком Інтернет технологій і активним його впровадженням в усі сфери життя і діяльності сучасного суспільства. Дистанційне навчання стирає межі між країнами і континентами, перетворюючи процес пізнання в захоплюючу подорож до країни знань. Передові інформаційні технології є ефективним інструментом в процесі отримання теоретичних знань і їх практичного застосування в оволодінні професією, обраною студентом під час вступу до вищого навчального закладу. Висока мотивація студента, підкріплена упевненими навичками користувача комп'ютером, принесе хороші результати у вивченні іноземних мов під керівництвом професійних викладачів.

Ключові слова: інформаційні технології, реалізація, викладання іноземних мов, іншомовна комунікація, дистанційне навчання, мотивація.

Яріз Е. М. Роль информационных технологий в реализации преподавания иностранных языков в условиях дистанционного обучения.

В статье рассматривается использование передовых информационных технологий в преподавании иностранных языков в режиме дистанционного обучения. Иностранный язык, в отличие от других дисциплин, имеет свою специфику. Главной целью преподавания является коммуникационная направленность обучения, которая требует определённого уровня языковой и социокультурной компетенции. Наряду с традиционными формами обучения, такими как дневное, вечернее и заочное, в современных условиях приобретает популярность дистанционная форма обучения. В сравнении с традиционными формами она обладает бесспорными преимуществами,

которые трудно переоценить. Рост его популярности можно объяснить бурным развитием интернет технологий и активным его внедрением во все сферы жизни и деятельности современного общества. Дистанционное обучение стирает границы между странами и континентами, превращая процесс познания в увлекательное путешествие в страну знаний. Передовые информационные технологии являются эффективным инструментом в процессе получения теоретических знаний и их практического применения в овладении профессией, выбранной студентом при поступлении в высшее учебное заведение. Высокая мотивация студента, подкрепленная уверенными пользовательскими навыками при использовании компьютера принесет хорошие результаты в изучении иностранных языков под руководством профессиональных преподавателей.

Ключевые слова: информационные технологии, реализация, преподавание иностранных языков, иноязычная коммуникация, дистанционное обучение, мотивация.

Yariz Yevgenii. The role of information technologies in the implementation of foreign language teaching in the conditions of distance learning.

The article deals with the use of advanced information technologies in teaching foreign languages in conditions of distance learning. Foreign languages, unlike other disciplines, have a specific nature of their own. The main purpose of teaching lies in communicative orientation of learning, which requires a certain level of language and sociocultural competence. Along with traditional forms of education, such as full-time, part-time and distance learning, the latter is gaining popularity in modern conditions. In comparison with traditional forms, it has undeniable advantages that are difficult to overestimate. The growth of its popularity can be explained by rapid development of Internet technologies and its active introduction into all spheres of life and activity of modern society. Distance learning blurs the boundaries between countries and continents, turning the process of cognition into a fascinating journey to the land of knowledge. Advanced information technology is an effective tool in the process of obtaining theoretical knowledge and their practical application in mastering the profession, chosen by students during their admission to higher education. Students' high motivation, supported by confident skills of computer users, will bring good results in studying foreign languages under the guidance of professional teachers.

Key words: information technologies, implementation, foreign languages teaching, foreign language communication, distance learning, motivation.

Постановка проблеми Використання інформаційних технологій в освітньому процесі обумовлена нагальною потребою підвищення

якості освіти. Для успішної реалізації цієї мети в Україні проводиться реформа освіти, яка передбачає впровадження дистанційного навчання. Досвід викладання вітчизняних і зарубіжних фахівців підтверджує можливість вдосконалення освіти на основі широкого впровадження методів і засобів передових інформаційних комп'ютерних технологій. Вони дозволяють здійснити модернізацію навчального процесу завдяки переходу від пасивних лекційних засобів викладання учбового матеріалу до активних групових та індивідуальних форм отримання глибоких теоретичних знань для подальшого їх використання у оволодінні майбутньою професією. В зв'язку з цим на передній план виходить організація пошукової діяльності студента, без якої дистанційна форма втратить свій сенс. Okремо треба зазначити той факт, що пандемія COVID-19 перетворилося у велику проблему знаходження в закритих приміщеннях груп. В усьому світі виникла потреба в соціальному дистанціюванні і примусовому карантині. У сучасному світі дистанційне навчання стає не просто передовою новелою, а необхідністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методика застосування інформаційних технологій у викладанні іноземних мов знаходиться в центрі постійної уваги вітчизняних фахівців. Поява Інтернету внесла корінні зміни у всіх сферах життя людства. Широке застосування Інтернет технологій знайшло своє застосування у викладанні іноземних мов. З плином часу технології змінюються, що впливає на якість вітчизняної освіти. Ефективність від їх застосування в навчальному процесі знаходить підтвердження в багатьох дослідженнях і публікаціях провідних вітчизняних фахівців таких як Журавський В. С., Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О.

Метою даної роботи є узагальнення світового досвіду застосування інформаційних технологій у викладанні іноземних мов та вивчення впливу застосування Інтернет ресурсів на якість викладання іспанської мови на факультеті Референт-перекладач ХГУ НУА. Для досягнення поставленої мети в роботі будуть вирішуватися такі завдання:

а) вивчення світового досвіду застосування інформаційних технологій у викладанні іноземних мов;

б) знайомство з методикою застосування популярних сайтів у викладанні іспанської мови на факультеті Референт-перекладач ХГУ НУА в режимі дистанційного навчання.

Виклад основного матеріалу.

З появою поштового зв'язку в Англії у 1840 з'явилося заочне навчання коли Ісаак Пітман запропонував навчання через поштовий зв'язок для своїх студентів. Ідея сподобалася не тільки в Англії, вона розпоширилася на другі країни Європи. У 1856 році Чарльз Тюссе та Густав Лангеншейдт розпочали викладання мови заочною формою у Німеччині. [5]

Бурхливий зріст науково-технічного прогресу в кінці XIX століття привів до появи телеграфу і телефону, а у XX радіо і телебачення. Їх поява внесла суттєві зміни в дистанційні методи навчання. Однак телебачення і радіо не могли забезпечити зворотній зв'язок студентам і викладачам.

Цей недолік зник у 80-х роках XX віку. З появою персональних комп'ютерів процес навчання отримав новий поштовх, пов'язаний з його спрощенням та автоматизацією.

У ХХІ столітті доступність комп'ютерів призвела до бурхливого поширення дистанційного навчання, яке стало ще простішим і швидшим. Так Інтернет став величезним проривом, значно більшим, ніж радіо і телебачення оскільки у студентів і викладачів з'явилася можливість спілкуватися і отримувати зворотний зв'язок де б вони не знаходилися. [3]

Популярність дистанційної освіти в останні роки різко зростає. Дистанційне навчання дає змогу використовувати різноманітні методики для здобуття вищої освіти, що пояснює різкий зріст його популярності. Ця форма навчання є найбільш гнучкою та доступною для багатьох бажаючих отримати знання. Про переваги дистанційної освіти сказано досить багато. Зупинимось на самих суттєвих:

а) Можливість навчатися в будь-якому місці. Необхідно лише мати комп'ютер з доступом в Інтернет.

б) Можливість навчатися без відриву від основної діяльності.

в) Індивідуальний графік навчання.

г) Можливість навчатися у своєму темпі, пов'язаному із приватними обставинами.

д) Доступність навчання, яка проявляється в отриманні навчальних підручників, посібників та методичок.

е) Зв'язок з викладачами в режимі on-line в разі потреби отримання консультації.

ж) Комфортні умови навчання.

з) Менша вартість освіти, яка у порівнянні з традиційними формами звільняє студента від сплати дороги, проживання, тощо.

и) Безумовна зручність для викладача. Можливість приділяти увагу більшій кількості студентів і працювати, навіть перебуваючи у відрядженні чи на конференції за кордоном. [2]

Разом з цим, дистанційне навчання не позбавлене і ряду недоліків:

а) Студенту необхідна сильна мотивація. Навчальний матеріал студент-дистанційник освоює самостійно. Це вимагає достатньої сили волі, відповідальності і самоконтролю.

б) Навіть найсучасніші комп'ютерні програми не замінять майбутнім філологам живої практики їх навиків.

в) Дистанційна освіта не передбачає особистий контакт студентів один з одним і з викладачами. Це заважає розвитку комунікабельності, яка відіграє велику роль в майбутній професійній діяльності.

г) Відсутності відстеження ідентифікації самостійності відповіді студента підчас складання іспиту. [4]

Висновки і перспективи подальших досліджень

Аналіз вищевикладеного матеріалу дозволяє зробити наступні висновки:

а) система дистанційного навчання відіграє важливу роль в умовах дистанційної освіти в Україні;

б) застосування передових інформаційних технологій суттєво підвищує рівень підготовки майбутніх спеціалістів;

в) організацію ефективної пошукової роботи студента та викладача важко уявити без впевнених навичок користувача персональним комп'ютером і без швидкісного Інтернету

Перспективи подальших досліджень даної теми полягають у вивченні постійного поліпшення сучасних методів викладання іноземних мов із залученням передових комп'ютерних технологій шляхом їх впровадження в навчальний процес.

Список бібліографічних посилань

1. Андреев, А. А. (1999). *Дидактические основы дистанционного обучения*. Москва: ВУ.
2. Гальскова, Н.Д., Гез, Н.И. (2004). *Теория обучения иностранным языкам: Лингво-дидактика и методика*. Москва: Академия».
3. Жевакіна, Н. В. (2009). *Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті*. Канд. пед. наук : 13.00.04. Луганськ.
4. Журавський, В. С. (2003). *Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні*. Київ: Видав. дім «Ін Юре», 416 с.
5. Корбут, О. Г. (2002). *Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи*.
6. Президент України, (2002). *Національна доктрина розвитку освіти*. Україна, Київ.
7. Панова, Л. С. та ін. (2010). *Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах*. Київ: ВЦ «Академія», 328 с.

References

1. Andreev, A. A. (1999). *Dydaktycheskye osnovy dystantsyonnoho obuchenya*. Moskva: VU.
2. Halskova, N. D., Hez, N. Y. (2004). *Teoryia obuchenya ynostrannym yazykam: Lynthvo-dydaktyka y metodyka*. Moskva: Akademyia.
3. Zhevakina, N. V. (2009). *Pedahohichni umovy orhanizatsii dystantsiinoho navchannia studentiv humanitarnykh spetsialnostei u pedahohichnomu universyteti*. Kand. ped. nauk : 13.00.04. Luhansk.
4. Zhuravskyy, V. S. (2003). *Vyshcha osvita yak faktor derzhavotvorennia i kultury v Ukraini*. Kyiv: Vydavnychyi dim «In Yure», 416 p.
5. Korbut, O. H. (2002). *Dystantsiine navchannia: modeli, tekhnolohii, perspektyvy*.
6. President of Ukraine, (2002). *Natsionalna doktryna rozvytku osvity*. Kyiv.
8. Panova, L. S. at all (2010). *Metodyka navchannia inozemnykh mov u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh* [Methods of teaching foreign languages in secondary schools]. Kyiv: VTs «Akademii», 328 s.